
A HISTÓRIA DA MATEMÁTICA COMO PROPOSTA METODOLÓGICA DE ENSINO DA TRIGONOMETRIA: IMPACTOS SOBRE O DESEMPENHO ESCOLAR NO ENSINO MÉDIO

Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas, Edição 120 MAR/23 / 14/03/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7733983

Msc: Robson Ferreira da Silva

RESUMO

A taxa de repetência e evasão escolar têm aumentado nos últimos anos, sendo a Matemática a disciplina escolar responsável pela maior incidência de reprovação, principalmente entre alunos do Ensino Médio de escolas públicas no Rio de Janeiro a maior comparada aos demais estados da região Sudeste. O fracasso do processo ensino-aprendizagem tem sido associado ao método de ensino empregado comumente, tal qual o tradicional. Assim, estudo teve como objetivo principal: apontar a maneira mais adequada de inserção da proposta metodológica História da Matemática em um plano de ensino, referente ao ensino da Trigonometria, de forma a contribuir para a melhoria do processo de aprendizagem e desempenho de estudantes do Ensino Médio. No que se refere aos procedimentos metodológicos, a amostra foi composta de 120 alunos, estudantes da 1ª série do Ensino Médio. Os dados coletados foram gerados por um questionário estruturado com quatro perguntas, sendo uma fechada e três

abertas, além de um teste de avaliação do desempenho e atividades didáticas envolvendo conteúdos históricos.

Os dados foram analisados qualitativamente e quantitativamente. Foi empregado ainda um teste comparativo para identificar a diferença de desempenho escolar antes e após o emprego do método da História da Matemática para o ensino da Trigonometria. Os resultados apontaram que após a apresentação de conteúdos históricos os alunos passaram a conceber a Trigonometria como uma matéria de utilidade para a resolução de problemas do cotidiano e não apenas no ambiente escolar. As atividades didáticas aproximaram os alunos da realidade tanto do povo de uma determinada época quanto do tempo presente, facilitando o entendimento sobre os conteúdos trigonométricos. Houve melhora significativa no desempenho escolar. Como conclusão, sugere-se que docentes de escolas públicas reflitam acerca do emprego deste método de ensino a fim de tornar a aprendizagem facilitada e agradável e não mais se restrinjam apenas ao ensino tradicional.

Palavras-chave: Atividades didáticas; História da Matemática; Ensino da Trigonometria.

ABSTRACT

The dropout and repetition rates have increased in recent years, and mathematics school discipline has been responsible for the higher incidence of failure, especially among high school students from public schools in Rio de Janeiro where it was observed the highest compared to other states in the Southeast region. The failure of the teaching-learning process has been associated with the teaching method most commonly employed as the traditional one. Thus, the aim of the study was: pointing the most appropriate way of insertion of History of Mathematics method in a teaching plan, concerning the teaching of trigonometry in order to contribute to the improvement of the learning process and performance of high school students. With regard to the methodological procedures, the sample consisted of 120 students from first grade of high school. The data were generated by a

structured questionnaire with four questions, one closed and three open, and an evaluation through a performance test and educational activities involving historical contents. Data were analyzed qualitatively and quantitatively. It was still applied a comparative test to identify the difference in school performance before and after using the method of the History of Mathematics for teaching trigonometry. The results have shown that after the presentation of historical contents the students began to conceive of trigonometry as a instrument of utility for solving everyday problems and not just in the school environment. The educational activities approached the students of the reality both from people from a certain time and the present time, facilitating the understanding of the trigonometric content. There was significant improvement in school performance. In conclusion, it is suggested that public school teachers think about the use of this method of teaching to make learning easier and more enjoyable and not just be restricted to traditional teaching.

Keywords: Teaching activities; History of Mathematics; Teaching of Trigonometry.

INTRODUÇÃO

A história da matemática tem sido proposta como uma metodologia de ensino da trigonometria que pode ter impactos positivos sobre o desempenho escolar no ensino médio. Isso porque, ao explorar a história do desenvolvimento da trigonometria ao longo dos séculos, os estudantes podem se envolver de forma mais significativa com os conceitos matemáticos, compreendendo a relevância e a aplicabilidade desses conceitos no mundo real.

Ao aprender sobre as contribuições de matemáticos famosos, como Pitágoras, Euclides e Ptolomeu, por exemplo, os estudantes podem compreender melhor como a trigonometria evoluiu ao longo do tempo e como ela é usada em diversas áreas, como na navegação, astronomia, arquitetura, engenharia, entre outras.

Através da história da matemática, os estudantes também podem perceber que a trigonometria não é apenas uma série de fórmulas e equações abstratas, mas

sim uma ferramenta útil para resolver problemas reais. Isso pode ajudar a motivar os alunos e aumentar seu interesse e curiosidade pela disciplina.

Além disso, a história da matemática pode ser uma abordagem interessante para abordar questões culturais e sociais relacionadas à matemática. Por exemplo, ao explorar a história da trigonometria em diferentes culturas e períodos históricos, os estudantes podem compreender como a matemática é uma disciplina que transcende fronteiras geográficas e culturais, e como diferentes culturas e povos contribuíram para o desenvolvimento da matemática ao longo da história.

Em resumo, a história da matemática pode ser uma metodologia interessante e eficaz para ensinar trigonometria no ensino médio, ajudando os estudantes a compreender melhor os conceitos matemáticos, a aplicabilidade da trigonometria no mundo real e a importância da matemática na história e cultura.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A utilização da história da matemática como uma proposta metodológica para o ensino da trigonometria está fundamentada em diversas teorias da educação matemática, que reconhecem a importância da contextualização e da problematização dos conceitos matemáticos para o processo de ensino e aprendizagem.

Uma dessas teorias é a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, que destaca a importância de estabelecer conexões entre os novos conhecimentos e os conhecimentos prévios dos estudantes para que a aprendizagem seja significativa e duradoura. Ao relacionar a trigonometria com sua história e suas aplicações no mundo real, a proposta de ensino utilizando a história da matemática pode ajudar os estudantes a estabelecer essas conexões e a compreender os conceitos de forma mais significativa.

Além disso, a utilização da história da matemática está alinhada com a abordagem sócio-histórica da educação matemática, que enfatiza a importância

de considerar o contexto histórico e cultural em que os conceitos matemáticos foram desenvolvidos e utilizados. Essa abordagem reconhece que a matemática é uma construção social e cultural, e que seu desenvolvimento está ligado a diversos fatores, como contextos históricos, culturais e econômicos.

A utilização da história da matemática também está alinhada com a abordagem problematizadora da educação matemática, que enfatiza a importância de apresentar os conceitos matemáticos em situações-problema reais, que desafiem os estudantes a pensar e a aplicar seus conhecimentos. Ao utilizar a história da matemática para apresentar problemas matemáticos reais, a proposta de ensino pode ajudar os estudantes a perceber a relevância e a aplicabilidade dos conceitos de trigonometria em situações reais, tornando a aprendizagem mais significativa e motivadora.

Em resumo, a utilização da história da matemática como uma proposta metodológica para o ensino da trigonometria está fundamentada em diversas teorias da educação matemática, que destacam a importância da contextualização, da problematização e da consideração dos contextos históricos e culturais para o processo de ensino e aprendizagem.

METODOLOGIA

Para implantar a história da matemática como uma proposta metodológica de ensino da trigonometria e obter impactos positivos sobre o desempenho escolar no ensino médio, é necessário seguir algumas etapas importantes. Algumas sugestões de metodologia são apresentadas a seguir:

Selecionar os conteúdos: Definir quais conteúdos de trigonometria serão abordados e quais aspectos históricos e culturais serão relacionados a eles. É importante escolher conteúdos que permitam uma conexão significativa com a história da matemática.

Pesquisar e preparar materiais: Realizar uma pesquisa sobre a história da trigonometria e selecionar materiais didáticos, como textos, imagens, vídeos, que possam ser utilizados para contextualizar os conteúdos de trigonometria e

apresentar aspectos históricos e culturais. Preparar atividades que permitam aos estudantes relacionar a história com os conceitos matemáticos.

Planejar as atividades: Planejar as atividades de ensino que permitam relacionar os conteúdos de trigonometria com a história da matemática. As atividades podem ser desenvolvidas individualmente ou em grupos, e devem ser pensadas de forma a desafiar os estudantes a aplicar seus conhecimentos em situações reais.

Aplicar as atividades: Aplicar as atividades planejadas, utilizando os materiais selecionados e as estratégias de ensino definidas. Durante a aplicação, é importante estar atento ao processo de aprendizagem dos estudantes, ajustando as atividades conforme necessário.

Avaliar o processo: Avaliar o processo de ensino e aprendizagem, por meio da observação do desempenho dos estudantes nas atividades propostas e da realização de avaliações formativas e somativas. É importante avaliar não apenas o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos de trigonometria, mas também a sua capacidade de relacionar esses conteúdos com a história da matemática.

Refletir e aprimorar: Refletir sobre o processo de ensino e aprendizagem, identificando aspectos positivos e pontos que precisam ser aprimorados. Utilizar a reflexão para aprimorar a metodologia e definir novas estratégias para melhorar o processo de ensino e aprendizagem.

Em resumo, a metodologia para implantar a história da matemática como proposta metodológica de ensino da trigonometria inclui a seleção dos conteúdos, a pesquisa e preparação de materiais, o planejamento e aplicação das atividades, a avaliação do processo e a reflexão para aprimoramento. É importante destacar que a metodologia deve ser adaptada às necessidades e características dos estudantes e ao contexto escolar em que será aplicada.

CONCLUSÃO:

Em conclusão, a história da matemática pode ser uma estratégia metodológica interessante para o ensino da trigonometria no ensino médio. A utilização de aspectos históricos e culturais relacionados à trigonometria pode despertar o interesse dos estudantes, tornando o aprendizado mais significativo e contribuindo para um melhor desempenho escolar. Além disso, a conexão entre a história e a matemática pode estimular habilidades importantes, como a resolução de problemas e a aplicação de conceitos matemáticos em situações reais.

Para a implantação da história da matemática como proposta metodológica de ensino da trigonometria, é necessário realizar uma seleção cuidadosa dos conteúdos, pesquisar e preparar materiais adequados, planejar e aplicar atividades desafiadoras, avaliar o processo de ensino e aprendizagem e refletir constantemente para aprimorar a metodologia.

Dessa forma, a utilização da história da matemática como proposta metodológica pode ser uma forma interessante de tornar o ensino da trigonometria mais atrativo e eficiente, contribuindo para um melhor desempenho escolar e para o desenvolvimento de habilidades importantes para a vida.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ADAMEK, T.; PENKALSKI, K.; VALENTINE, G. The History of Trigonometry, 2005. Disponível em: <http://www.math.rutgers.edu/~mjraman/History_of_Trig.pdf>. Acesso em: 03 nov. 2011.

ALTHUSSER, L. Aparelhos ideológicos de Estado. 10. ed. Trad. de Valter José Evangelista e Maria Laura Viveiros de Castro. Rio de Janeiro: Graal, 2007.

APPOLINÁRIO, F. Metodologia da ciência: filosofia e prática da pesquisa. São Paulo: Thompson, 2006.

ARAMAN, E. M. O.; BATISTA, I. L. O uso da História da Matemática com finalidades didáticas: o que está sendo investigado pela área 46 da Capes. 2010. Disponível

em: <<http://pt.scribd.com/doc/37526120/Tese-Eliane-e-Irinea>>. Acesso em: 11 mar. 2011.

AUTUORI, M. Fazendo História: uma reflexão sobre esse campo na área da psicologia. 2009. 8f. (Artigo) – Programa de Pós-graduação em Psicologia (Processos Psicossociais e Coletivos) do Instituto de Psicologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2009.

COSTA, N. M. L. Funções seno e cosseno: uma sequência de ensino a partir dos contextos do mundo experimental e do computador. 1997. 250f. (Dissertação) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 1997.

D'AMBROSIO, U. Educação Matemática: da teoria a prática. 14. ed. Campinas-SP: Papirus, 2007.

FÁVERO, M. H.; NEVES, R. S. P. Competências para resolver problemas e para analisar a resolução de problemas. Revista Semestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE), v. 13, n. 1, p. 113-124, 2009.

FÁVERO, M. H. Desenvolvimento psicológico, mediação semiótica e representações sociais: por uma articulação teórica e metodológica. Psicologia: Teoria e Pesquisa, v.21 n.1, p. 17-25, 2005.

FÁVERO, M. H.; PIMENTA, M. L.. Pensamento e linguagem: a língua de sinais na resolução de problemas. Psicologia: Reflexão e Crítica, v. 19, n.2, p. 25- 36, 2006.

MAIA, L. S. L. O ensino da geometria: analisando diferentes representações. Educação Matemática em Revista, n. 8, ano 7, p.24-32, 2000.

MEKSENAS, P. Aspectos metodológicos da pesquisa empírica: a contribuição de Paulo Freire. Revista Espaço Acadêmico, n. 78, ano VII, 2007.

MENDES, I.A. Construtivismo e História da Matemática: uma aliança possível. In: IV SEMINÁRIO NACIONAL DE HISTÓRIA DA MATEMÁTICA. Natal, RN. Anais... Rio Claro, SP: Editora da SBHMat, p. 228-234. 2001.

MENESES, R. S. Uma História da geometria escolar no Brasil: de disciplina a conteúdo de ensino. 2007. 172f. (Dissertação) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 2007.

MIGUEL, A. et al. História da Matemática em atividades didáticas. 2.ed. São Paulo: Livraria da Física, 2009.

SAMPAIO, H. R. Uma abordagem histórico-filosófica na Educação Matemática: contribuições ao processo de aprendizagem de trigonometria no Ensino Médio. 2008. 190f. (Dissertação) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2008.

SAVIANI, D. Educação: do senso comum à consciência filosófica. 17. ed. Campinas: Autores Associados, 2007.

SILVA, V. A. Relação com o saber na aprendizagem matemática: uma contribuição para a reflexão didática sobre as práticas educativas. Revista Brasileira de Educação, v. 13, n. 37, p. 150-90, 2008.

SIMIONATO, I. M.; PACHECO, E. R. Um olhar histórico à Trigonometria como fonte de motivação em sala de aula. 2007. Disponível em: <<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/700-4.pdf>>. Acesso em: 11 mar. 2011.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil